

ACTUALITATEA ȘI IMPORTANȚA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU OBȚINEREA FRAUDULOASĂ ȘI DELAPIDAREA MIJLOACELOR DIN FONDURILE EXTERNE

L'ACTUALITÉ ET L'IMPORTANCE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR OBTENTION FRAUDULEUSE ET DÉTOURNE- MENT DE FONDS EXTÉRIEURS

CZU: 343.211:343.35

DOI:110.5281/zenodo.6626679

Roman PORUBIN,
Doctorand, USM, procuror

Résumé

La responsabilité pénale pour détournement de fonds frauduleux et détournement de fonds ajoute de la valeur en établissant des règles minimales communes sur la définition des infractions et des sanctions pour lutter contre la fraude et d'autres activités illégales qui nuisent aux intérêts financiers nationaux et aux donateurs extérieurs.

Mots-clés: *fonds extérieurs, confiés, fraude, usage, présentation, obtention, détournement, bénéficiaire, sanction*

Prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, a fost ratificat Acordul de Asociere Republica Moldova -Uniunea Europeană. Potrivit dispozitivului art.50 *Lupta împotriva fraudei și a corupției* din Acord, părțile cooperează în ceea ce privește- îmbunătățirea metodelor de combatere și de prevenire a fraudei și a corupției în domeniul de gestionare a finanțelor publice, politica bugetară, controlul intern, inspectia financiară și auditul extern, inclusiv cooperarea între organismele administrative relevante. Astfel, Republica Moldova și-a asumat executarea și îndeplinirea dezideratelor rezultate din Acordul de Asociere cu privire la fraudele finanțelor publice, elaborând Foia de parcurs și Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă un deziderat important atât al instituțiilor comunitare, cât și al autorităților naționale. Anual din fondurile externe se finanțează numeroase programe/proiecte care îmbunătățesc viața cetățenilor RM, însă utilizarea necorespunzătoare a fondurilor acordate îi afectează în mod direct pe cetățeni și prejudiciază întregul program european.

Conform lit. a) alin.(1) art.1 al Convenției din 26 iunie 1995, elaborate în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene, în materie de cheltuieli, orice acțiune sau omisiune intenționată cu privire la: folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reținerea pe nedrept a unor fonduri ce provin din bugetul general al

Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect; deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, având același efect. Potrivit alin.(2) din același articol, fiecare stat membru al Uniunii Europene ia măsurile necesare și adecvate pentru a transpune în dreptul penal intern dispozițiile alineatului (1), astfel încât comportamentele menționate să fie sancționate ca fapte penale.

Reeșind din dispozițiile alin.(1) și (2) art.2 din Codul penal, reglementările generale ai legii speciale specifică că Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, precum și întreaga ordine de drept. Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Legiuitorul național, prin Legea nr.105 din 26 mai 2016, a instituit răspunderea penală pentru fraudă mijloacelor provenite din sursele externe, fiind completat Codul penal cu art.332¹ Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe și art.332² Delapidarea mijloacelor din fondurile externe.

La etapa actuală, Republica Moldova este beneficiară a *peste 5.353.08 Milioane EUR (angajamente totale), 3.809.28 Milioane EUR (debursări totale) care sunt implementate în cadrul a 2 231 proiecte naționale*. Procesul de monitorizare și supraveghere a implementării proiectelor/programelor este efectuat de către Cancelaria de Stat a RM prin prezentarea de către beneficiari a unor rapoarte, însă, procesul dat nu implică un control riguros din partea statului în ceea ce privește fraudarea sau delapidarea fondurilor externe.[1, p.3]

Deși există un cadru normativ în vigoare care prevede răspunderea penală pentru obținerea frauduloasă sau delapidarea mijloacelor din fondurile externe, până în prezent prevederile art.332¹ și art.332² din Codul penal, nu au format obiectul unei investigații penale aflate în gestiunea Procuraturii Republicii Moldova, organelor de urmărire penală și nici a instanțelor judecătorești naționale.

O evaluare detaliată a măsurilor legislative de transpunere și notificate confirmă faptul că legiuitorul național a instituit un cadru legal care derivă din obligațiile naționale asumate aferent Acordului de Asociere ratificat. Totuși, există probleme de conformitate penală nerezolvate care trebuie abordate detaliat, inclusiv aspecte ce trebuie soluționate pentru a permite organelor de drept să efectueze investigații și urmăriri penale eficiente. Problemele de conformitate se referă în cea mai mare parte la deficiențe din legislația națională de transpunere a definițiilor penale privind: definiția fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, instigare și complicitatea la săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate, precum și tentativa la astfel de infracțiuni.

Reeșind din impactul major al relațiilor sociale citate supra, și anume protejarea intereselor financiare ale donatorilor străini și ale Comunității Europene, în

vederea gestionării corecte și conform destinației a fondurilor externe, sunt necesare a fi efectuate cercetările corespunzătoare în domeniu pentru a elucidă problema aplicării prevederilor legale în practică în scopul prevenirii și combaterii fraudei și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale instituțiilor europene cât și a intereselor statului.[2, p.3]

Mijloacele din fondurile externe pot fi încredințate în virtutea funcției de răspundere a făptuitorului, a raporturilor contractuale sau a însărcinării speciale din partea persoanei care le încredințează. Încredințarea mijloacelor din fondurile externe în virtutea raporturilor contractuale poate fi făcută de oricare subiecte ale dreptului civil, fie ele persoane fizice sau persoane juridice. Încredințarea acestor mijloace în celelalte cazuri se face, în principiu, în privința mijloacelor din fondurile externe a căror beneficiar final (secundar) este o persoană juridică, în cadrul raporturilor de muncă. Aceste cazuri sunt legate, de regulă, de folosirea de către făptuitor a situației sale de serviciu.[3, p.3]

Modificările la legea penală națională au fost adoptate cu scopul de a întări protecția împotriva infracțiunilor care aduc atingere intereselor naționale cât și cele financiare ale Uniunii Europene. Instituirea de răspundere penală pentru fapte de obținere frauduloasă și delapidare de fonduri, aduce valoare adăugată prin stabilirea de norme minime comune privind definirea infracțiunilor și de sancțiuni pentru combaterea fraudelor și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale donatorilor externi.

Totuși, evaluarea situației la zi, indică că transpunerea în legislația națională penală a răspunderii penale pentru fraudă de fonduri, necesită încă îmbunătățiri, în special pentru a asigura transpunerea consecventă a definițiilor infracțiunilor menționate, răspunderea persoanelor juridice și a persoanelor fizice, precum și sancțiunile privind acestea. Totodată, este necesară transpunerea adecvată a dispozițiilor legale privind exercitarea competenței de examinare și termenele de prescripție. Pentru o transpunere adecvată, statul trebuie să facă în continuare demersuri legislative pentru a alinia în totalitate legislația națională cu dispozițiile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Tot la nivel național, se impune a fi efectuată o amplă analiză juridico-penală a infracțiunilor și supus studiului obiectul material al acțiunilor încriminate de art.332¹ și art.332² din Codul penal, modalitățile normative de săvârșire a acestor infracțiuni, care sunt subiecții acestor fapte ilicite și respectiv urmările prejudiciabile produse prin consumarea infracțiunii.

Ținând cont de importanța și contribuția fondurile externe în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, consider oportun a fi cercetat acest fenomen infracțional în vederea îmbunătățirii practicii privind prevenirea, depistarea, cercetarea și sancționarea neregulilor apărute în activitatea frauduloasă de obținere și utilizare a mijloacelor din fondurile externe. Prin elaborarea unei lucrări în care vor fi tălmăcite prevederile naționale în coroborare cu cele internaționale, prevede-

rile din legea penală cât și din alte legi organice, rezultatele vor avea o aplicabilitate ridicată și astfel se va asigura buna gestionare a mijloacelor financiare, se va preveni și combate fraudele financiare și, nu în ultimul rând, se va consolida politicile europene și cadrul legislativ național privind protecția intereselor financiare ale instituțiilor date.

Subiectul propus spre cercetare și anume *obținerea frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fondurile externe*, cunoaște o scurtă existență în timp pe teritoriul Republicii Moldova, mai exact odată cu adoptarea Legii nr.105 din 26 mai 2016, când legiuitorul național a instituit răspunderea penală pentru fraudă mijloacelor provenite din sursele externe, fiind completat Codul penal cu art.332¹ și art.332². Până în prezent, prevederile din Codul penal aferente faptelor ce cad sub incidența normelor incriminatorii sus citate nu și-au găsit aplicabilitate în practică, drept motive rezonabile de inaplicabilitate eficientă a cadrului legal existent în materia combaterii fenomenului fraudării mijloacelor externe ar fi chiar lipsa cadrului teoretic și respectiv a practicii judiciare în domeniu. Astfel, în lipsa literaturii de specialitate naționale de abordare doctrinară a prevederilor legale incriminatorii de la art.332¹ și art.332² din Codul penal, se constată o reținere din partea reprezentanților autorităților naționale cu atribuții de prevenire și combatere a fenomenului, de aplicare în practică a prevederilor legale.

Scopul proiectului de cercetare vizează identificarea și soluționarea problemelor principale de aplicabilitate a dispozițiilor incriminatorii din Codul penal ce prevăd răspunderea pentru obținerea frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fondurile externe în practica judiciară națională. Odată cu îndeplinirea scopului lucrării, va avea un efect pozitiv asupra mediului juridic național, economic, social, asigurând rezolvarea situațiilor de incertitudine la aplicarea prevederilor legale existente.

Cu toate că de 5 ani în Legea penală națională este încriminată răspunderea pentru acțiuni de dobândire frauduloasă și sustragere a mijloacelor din fondurile externe, există o reținere din partea justițiabililor de a aplica în practica judiciară a reglementărilor existente din Codul penal. Prin inexistența practicii judiciare la subiectul de referință, se disting două situații- sau în Republica Moldova mijloacele provenite din sursele externe nu sunt obținute fraudulos și nici nu sunt delapidate sau există o problemă de aplicabilitate a mecanismelor instituite prin lege în vederea prevenirii și contracarării acestui fenomen. Pornind de la cele enunțate, urmează a fi efectuată o analiză a problemei prin prisma dreptului internațional comparat, cu identificarea și studierea actelor normative internaționale care reglementează obiectul sustragerii finanțelor provenite din surse externe, practica judiciară a statelor membre ale Uniunii Europene.

În vederea instituirii și uniformizării practicii judiciare, aplicabilitatea unui studiu de profil se va face și prin transferarea rezultatelor obținute, în scopul utilizării lor de către diferite instituții publice naționale, cum ar fi: organele de urmărire penală, instanțele judecătorești teritoriale, Curțile de Apel, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, etc.

Referințe bibliografice:

1. Notă informativă la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului penal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.302 din 18 martie 2016.
2. Stati V., Popov R. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe, precum și delapidarea acestor mijloace în atenția Legii Penale a Republicii Moldova. În: *Studia Universitatis Moldaviae*, 2016, nr.8(98).

Resurse Web:

1. Platforma pentru gestionarea asistenței externe. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <http://www.amp.gov.md/portal/>